

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOHZODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Amonova Dilafro'z,
doktarant
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
dilya@outlook.kr

SAIDA ZUNNUNOVA ASARLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI

ANNOTATSIYA

Saida Zunnunova – o'zbek adabiyotining yorqin vakilasi, iste'dodli shoirasi va yozuvchisi sifatida tanilgan. Uning ijodi O'zbekistonda XX asrning ikkinchi yarmidagi adabiy jarayonlarda muhim o'rin egallaydi. Saida Zunnunova haqida so'z yuritilganda ham nasr, ham nazmda birdek ijod eta olgan yangi davr adabiyotining betakror asoschisi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Saida Zunnunova hikoyalarida oila, turmush, jamiyatdagi turli masalalar yoritilgan. Ayniqsa, sevgi, muhabbat, vafo, sadoqat, e'tiqod kabi tushunchalar adiba hikoyalarining asosiy mavzusini tashkil etadi. Adibaning “Go'dak hidi”, “Qanoat”, “Olov”, “Bo'ylaringdan urgulay”, “Gulbahor”, “Do'stlik” kabi hikoyalari maqolada tahlil qilinib, munosabat bildirilgan, nazariy qarashlar asosida asoslanilgan.

Kalit so'zlar: hikoyachilik, milliy ruh, poetic mahorat, yozuvchi olami, suyet, zamon va makon, inson taqdiri, vafo, sadoqat, tabiat tasviri.

Amonova Dilafruz,
Doctoral student
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
dilya@outlook.kr

THE MAIN CREATIVE DIRECTIONS OF SAIDA ZUNNUNOVA

ABSTRACT

Saida Zunnunova is a bright representative of Uzbek literature, known as a talented poet and writer. His work occupies an important place in the literary processes of the second half of the 20 th century in Uzbekistan. When it comes

to Said Zunnunova, we are faced with a unique founder of modern literature, who is able to create equally in both prose and prose. Saida Zunnunova's stories cover various issues in the family, marriage, and society. In particular, concepts such as love, affection, loyalty, fidelity, and faith form the main theme of the sages' stories. Such stories by Adiba as “the smell of a baby”, “wing”, “fire”, “from your height upwards”, “Gulbahar”, “Friendship” are analyzed and reacted in the article, based on theoretical views.

Keywords: narration, national spirit, poetic skill, writer's world, plot, time and space, human destiny, loyalty, loyalty, about

Амонова Дилафруз,

Докторант

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Самарканд, Узбекистан

dilya@outlook.kr

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА САИДЫ ЗУННУНОВОЙ

АННОТАЦИЯ

Саида Зуннунова - яркая представительница узбекской литературы, известна как талантливая поэтесса и писательница. Его творчество занимает важное место в литературных процессах второй половины XX века в Узбекистане. Когда речь заходит о Саиде Зуннуновой, перед нами предстает уникальная основоположница литературы нового времени, способная одинаково творить как в прозе, так и в прозе. В рассказах Саиды Зуннуновой освещаются различные вопросы в семье, браке, обществе. В частности, такие понятия, как любовь, привязанность, верность, верность, вера, составляют основную тему рассказов мудрецов. Такие рассказы адибы, как “запах младенца”, “крыло”, “огонь”, “от твоего роста вверх”, “Гульбахар”, “Дружба” проанализированы и отреагированы в статье, основаны на теоретических взглядах.

Ключевые слова: повествование, национальный дух, поэтическое мастерство, писательский мир, сюжет, время и пространство, Судьба человека, верность, верность, образ природы.

Saida Zunnunovaning ilk asari “Salom senga” degan nom istida o‘z nazmiy ijodini boshladi. Shundan so‘ng “Qizingiz yozdi” deya 1948-yilda ilk to‘plamini yaratadi. Shu bilan bir qatorda “Yangi she‘rlar”, “Gullar vodiysi”, “Qizlarjon”, “She‘rlar”, “Bir yil o‘ylari”, “Nilufar singari” she‘riy to‘plamlarini yaratgan bo‘lsa; “Sodiq va anor”, “Xayrixon”, “Surat bilan suhbat”, “Qo‘shnilarim” singari dostonlarini; “Gulbahor”, “Povest va hikoyalar”, “Gulxan”, “Do‘stlik”, “Qanot”, “Olov”, “Ko‘chalar charog‘on”, “Bo‘ylaringdan urgo‘lay” kabi qissa va hikoyalarini; “Ona”, “Ko‘zlar” kabi pyesalarini taqdim

etadi. Fikrimizcha, ayol qalbi nafaqat uning iffati bilan belgilanadi, balki uning ilmi bilan ham o'lganadi. Bu haqda Shayx Ali Tantoviy o'zining "Ey qizim" asarida – jaholatning yagona qurquvi ayoldir. Chunki ayol o'rgansa, farzandlariga ham o'rgatadi. Shunday ekan, ayolga ilm berish, jamiyatga ilm berishdir! – qarashlarini bayon etganki, bu qarashlar Saida Zunnunova ijodining kredosiga aylanib ulgurgan. Adiba asarlarida zamon, inson va jamiyat masalalari chuqur aks ettirilgan. Uning ijodiy yo'nalishlari quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

- ayolning jamiyatdagi o'rni;
- ijtimoiy adolat va zamonaviylik;
- milliy madaniyat va an'analar;
- tabiat va inson sevgisi;
- muhabbat va insoniy tuyg'ular;
- vatanparvarlik va xalq dardi;
- tarbiyaviy va ma'rifiy mavzular.

Saida Zunnunovaning ijodida ayollarning jamiyatdagi o'rni, huquqlari va ular duch keladigan muammolar asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Shoiraning she'rlari va nasriy asarlarida o'zbek ayolining oila, ish va jamiyat hayotidagi roli keng yoritilgan. Uning qahramonlari ko'pincha o'z huquqlari va erkinliklari uchun kurashuvchi, kuchli xarakterli ayollar sifatida tasvirlanadi. Saida Zunnunova hikoyalarida ayollar bosh obraz sifatida talqin etiladi. Bu oddiy ayol emas, u haqiqatni sevadigan, unga ishonadigan, hayotini haqiqat nurlari bilan yoritadigan ayollardir. Shu bois ham u yaratgan obraz faqat to'g'ri yo'ldan boradigan sofdil inson. Bu sofdil inson oilada ham sof qalb bilan yashaydi. Ular turmush o'rtog'iga, savgisiga vofodor. Ayollik iffati, ayollik qalbi va nozik latofati bilan kishini maftun etadigan betakror qalb egalari. Ular oilaparvar, haqiqatgo'y bo'lishi bilan bir qatorda o'z kasblarining mohir mutaxassisi.

Saida Zunnunovaning "Qo'llar" hikoyasida mehnatkash, jafokash Malika xola obrazini yaratadi. Asarning voqeligi ikkinchi jahon urushi bilan bog'liqlikda zuhur topgan. Malika xola tipiklashtirilgan obraz. U o'sha davr ayolning tipik vakiliyasi. Chunki, Malika xola o'zbek ayolining boshidan kechirgan barcha kurguliklarini ko'rgan, mahnatsevarligi sabab hayotini o'zgartira olgan, faqat oila, turmush o'rtog'i oldidagi mas'uliyatini his etgan hamda farzandlariga sadoqatini bera olgan shaxs. Ayniqsa, bu xususiyatni uzuk detali orqali beriladki, obraz yanada yorqinroq bo'lib gavdalanadi: *"Malika xola o'rnidan turib deraza pardasini tushirdi-da, chiroqni yoqib qo'yib, yana kelib o'rniga o'tirdi. Idish-tovoq yuvganidanmi, qo'lidagi uzukning ko'z atroflari xiralashib qolganday edi. Malika xola igna bilan uni yaxshilab tozaladi. Keyin kaftiga olib ancha vaqtgacha tikilib o'tirdi-da, yana ohista barmog'iga soldi.*

Bu uzukni to'y kuni eri taqib qo'ygan edi. O'sha paytda uzukni bezagan bu tosh ko'zlar, keyincha uning ko'zlariga aylandi-yu, hamma joyda Malikaxonni kuzatib turdi, qoramoy ichida kulib qaradi, yiqilmoqchi bo'lganda qo'lidan tortdi. Bu uzuk taqilganda, uning qo'llari qandoq edi? Tiqmachokday,

oppoq, hayotning og'ir mashaqqalariga hali urilmagan beg'ubor, nozik qo'llar edi. Mana endi tomirlari bo'rtib chiqibdi, har joy-har joyda dog' paydo bo'libdi. Bir vaqtlar oppoq qo'llarga guldek yarashgan, faqat ziynat uchun taqilgan uzuk, keyincha muhabbat, sadoqat ramzi bo'lib, bu qo'llarni mehnatga, hayotga, yashashga undadi. Sadoqat, mehnat ramziga aylandi-yu, o'zini ziynat sifatida begona qo'llarga o'tishdan saqlab qoldi. Kelin tushirishga yiqqan tergan ham, mehmonlarning oldiga manzur bo'larli dasturxon yozgan ham, kelinga chiroyli kiyimlar tiktirgan va kiydirgan ham mana shu jafokash, mehnatkash qo'llar edi" [1,269]. Adiba Malika xola obraziga katta yuk yuklaydi. U turmush o'rtog'ini ikkinchi jahon urushi sabab yo'qotgan. Oila, ro'zg'or tashvishini o'z bo'yniga olgan. Oila oldidagi mas'uliyatini his qilgan ayol qifofasida gavdalantiradi. Asarda Malika xola obraziga muallif nigohi bilan qaraymiz. Muallif nigohi esa uning qo'llariga qaratilgan. Qachonlardir oppoq, nozik bu qo'llar mehnat noni uchun zabardast qo'llarga aylangan. Hatto qachonlardir zeb uchun taqilgan uzuk ham mana endi turmush o'rtog'ining nigohiga aylanib, uni zimdan kuzatgan. Nafaqat turmush o'rtog'ining, balki xalqning nigohi bo'lib, bu uzukka uning har bir qadamidan boxabarlik vazifasi yuklatilgan. Mana shu mas'uliyat sabab umri davomida nigohlar qurshovida yashadi. O'zining hayotini onalik baxtidan ustun qo'ymadi. Faqat oilam deya yashagan ayolning xonadonida mana endi to'y sadolari jaranglamoqda. Malika xola endi yolg'iz emas. Turmush tasvishlarini birga yengadigan farzand yonida. Shu bois ham biroz tin olsa arziydi. Adiba mana shunday kayfiyat orqali Malika xola obraziga urg'u beradi.

"Malika xola ko'ziga kelgan yoshni zo'r kuch bilan qaytarib, boshini ko'tardi:

— O'g'lim, shu vaqtgacha otangning mana bu kiyimlarini senga kiygin, demagan edim. Bugun olib kirdim. Endi uylik-joylik bo'lding. Katta kishi bo'lib qolding. Endi bularni kiysang bo'ladi. Bayram kunlarida, yaxshi kunlarda kiygin. Ayab-asrab kiygin.

Malika xola titragan qo'llari bilan kiyimlarni o'g'liga uzatdi. Tomog'iga kelgan allanarsani yutdi-yu, ochiq, mehribon chehra bilan keliniga o'girildi: — Qizim, qaynotangiz bo'lganda, bilmadim, sizga nimalar sovg'a qilar edi. Mana bu uzukni to'y kuni menga taqib qo'ygan edi. Bugun o'sha kishi uchun men sizga taqib qo'yaman. Hamma vaqt taqib yuring. Ziynat uchun emas, hurmat uchun taqing. Qo'llaringiz mening qo'llarimdek mehnatkash, halol bo'lsin. Lekin mehnatni mendek yolg'iz emas, birga qilinglar, qo'sha qaringlar. Baxtiyor sizni hech xafa qilmaydi. Uni men ana shunaqa qilib o'stirdim. Otasiga, qaynotangizga o'xshagan bo'ldi. Siz ham qizim, uni hech xafa qilmang. Malika xola bilinar-bilinmas titragan qo'llari bilan uzukni kelinining qo'llariga solar ekan, o'zining bir vaqtgi qo'llarini, oppoq, beg'ubor qo'llarini esladi. Kelinining ko'zida yosh yaltiradi. Demak, bu oppoq, momiq qo'llar mana shu uzuk hurmatiga hech xiyonat qilmaydi. Hayotda tutgan narsasini qo'ymaydigan, nozik, ammo zabardast qo'llar bo'ladi" [9].

Hikoyani o'qish jarayonida ayol hayoti va uning bu hayotdagi vazifasi xususida so'z yuritilganligiga guvoh bo'lamiz. Chunki asarda Malika xola ruhiyatini ochuvchi asosiy detal uzuk, keyinchalik boshqa qo'llarning barmog'iga taqiladi. Unga ham zeynat sifatida emas, balki mas'uliyat sifatida in'om etiladi. Hikoyada faqat Malika xolaning e'tiqodi mana shu detal orqali ochiladi. Uning qiyinchiliklar oldidagi bardoshida ham faqat shu detalga ahamiyat qaratiladi. Shu bois ham Malika xola obraziga muallif nuqtai nazari orqali e'tibor qaratamiz. Bizningcha, hayotdagi qiyinchiliklarni zabardast yelkalar emas, qo'llar yengadi degan g'oya ilgari suriladi. Hikoyaning bosh qahramoniga Malika xola deb nom berilgan. Malika qachonlardir oilada malika maqomiga erishgandek. Biroq hayoti bu nomga nomunosib bo'ldi. Chunki ijodkor ayol zimmasiga ham ayollikni, ham erkak vazifasini yuklaydi. To'g'ri, uning hayoti og'ir mashaqqatlar girdobida kechgan bo'lsa-da, biroq bu mashaqqatlar oldida o'zini malikalardek tuta oldi. Balki shu bois ijodkor obrazga shunday nom tanlagandir.

Adibaning "Qo'llar" hikoyasi keyinchalik "Ruh bilan suhbat" dostoni bo'lib yuzaga chiqadi. Adiba mazkur mavzuni dostonida ham davom ettiradi. Doston ham ekpozitsiya bilan boshlanib, to'y bo'lib o'tgan xonadondagi o'y-fikrlar og'ushida tasvirlanadi. Demak, ijodkor mazkur hikoyasiga nuqta qo'ya olmagan. Mazkur mavzuni yana boyitishga harakat qilgan.

Saida Zunnunova o'z asarlarida ijtimoiy adolat va zamonaviylik masalalarini talqin etadi. U jamiyatdagi tenglik, mehnatkashlarning hayoti, yoshlarning taqdiri va ularning intilishlarini tasvirlashga katta e'tibor qaratgan. Shoira turli ijtimoiy qatlamlar vakillarining dardlarini, umid va orzularini badiiy ifodalash orqali zamonaviylik ruhini asarlarida aks ettirgan. Saida Zunnunovaning "Go'dak hidi" hikoyasi ana shu nuqtai nazardan munim sanaladi. Hikoyaning bosh qahramoni Shahrozoda ismli ayol. U nogoh tramvayda yosh qizchanning uchratib qolishi hamda unga "oyijon" deya bu qizchanning murojaat etilishi bilan uning ruhiyati tubdan o'zgaradi. Bu yosh qizchanning ismi Dilbar. U go'dak qalbi bilan oyisining qiyofasidek qiyofaga duch keladi, uni mahkam aybalki qalban yaqinligini dil-dilidan his etadi. Shu bois ham Dilbarning otasi uni qanchalik bog'lanib qolayotganligini anglay olmaydi, hatto. Asarda Dilbarning otasi Shahrizodaning bag'ridan o'z qizini olishi, shoshilib tramvaydan tushishi ham kelgusi bo'lishi lozim bo'lgan voqealarni o'zgartira olmaydi. Chunki, bu birgina hikoyada keltirilgan "Oyijon" nutqiy detali Shahrizodaning qalbida shu darajada urnashib oladiki, natijada halovatini yo'qotadi. Alal oqibat, Shahrizoda Dilbarni qidirib topib o'z onalik mehrini mana shu go'dakka hadya etadi. Hikoya ona mehrini bilan yo'g'rilgan bo'lib undagi tasodifiy uchrashuv esa, kitobxonni Shahrizodaga bo'lgan mehrini yanada oshirishga xizmat qilgan. To'g'ri, hikoyada konfliktlar mavjud. Biroq adiba asarni ana shunday yakunlashi lozimligini o'quvchi qalban sezib turadi. Hikoyada uchta konflikt kuzatiladi. Birinchi konflikt, Shahrizodaning o'z ichki dunyosi bilan kurash bo'lsa, ikkinchi konflikt, Shahrizoda va uning keksa onasi o'rtasidagi konflikt. Uchinchi konflikt Dilbarning dadasi hamda Shahrizoda

o'rtasida kuzatiladi. Biroq onalik mehri, farzandning begona bo'lmasligi g'oyasi asarda birlamchi tushunchani beradi. Barcha obrazlar o'rtasidagi munosabat esa ana shu birlamchi g'oyaga bo'yundiriladi.

Saida Zunnunovaning ijodi insoniy tuyg'ularni, ayniqsa, muhabbatni badiiy talqin qilishda yuksak mahorat bilan ajralib turadi. U sevgi, sadoqat, hijron kabi mavzularni chuqur falsafiy mazmun bilan yoritgan. Shu jihatdan ham "Yolg'izlik" hikoyasi alohida ahamiyatga ega. "Yolg'izlik" hikoyasida ayollik baxti oila, farzand kamoli bilan bog'liqlikda degan g'oya yetakchilik qiladi. Asarning bosh qahramoni Iqbolxon. U ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topa olgan ayol. Oliy ma'lumotli, fan doktori. Biroq ijtimoiy hayotda o'rnini topsada, oilada o'rnini yo'qotib bo'lgan shaxs. Xudbinlik sabab turmush o'rtog'i bilan ziddiyatga borgan, Iqbolxonning hayotidan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Aynan mana shu vaziyat yoki ziddiyat ham Iqbolxonni hayotga teran nigoh bilan qarashga sabab bo'la olmaydi. Uning yolg'iz o'g'li, To'lqin bilan bo'lgan suhbat, Iqbolxonni ortga, qilmishlariga qarashga majbur etadi. Ana shundagina o'zining xatolari va xudbinligini anglay boshlaydi. Asardagi obrazlarning nomlanishi ham bejiz tanlanmagan. Bu ismlar ramziy ma'nolarga ega. Iqbol - ijtimoiy hayotda o'rnini topa olganlikka ishora bo'lsa, To'lqin - hayotini zimdan o'zgartirishga, oilada har bir inson o'z fikri va qarashlariga egalikka ishoradir. Jamiyatda o'z o'rnini topish muhim, biroq oiladagi o'rin undanda muhim ekanligi asarda chuqur falsafiy qarashlar bilan ifoda etilgan. *"Iqbolxon qay ahvolda uyga yetib kelganini bilmadi. Safarga jo'nash oldidagi dilxiralik u bilan birga borib, birga qaytdi. Zinadan ohista, charchoq qadamlar bilan ikkinchi qavatga chiqdi-da, xayol parishonlik bilan qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Keyin plashini shaldiratib yechib, yonidagi chamadon ustiga buklab tashladi. Eshik qirg'og'iga suyanganicha kuta boshladi. Ha, aytmoqchi, o'g'il uyda hozir nima qilsin, darsdaku. Shu payt qarshidagi uyning eshigi sharaqlab ochilib, o'rta yoshlardagi ayolning boshi ko'rindi.*

- Iqboloy Azizovna sizmisiz? Hozir keldingizmi? To'lqin kalitni menga tashlab ketgan edi. Hozir.

U eshikni qiya qoldirgancha shippagini sudrab ichkariga kirib ketdi. Bir nafasdan keyin kalit olib chiqdi.

- Bugun kelsa kerak, deb aytayotgan edi To'lqin.

- Qiynalmay yaxshi o'tirdimi?

- Yo'q, yo'q, xabar olib turdim. Kecha darsdan kelib, rosa uy tozaladi. Ajoyib o'g'lingiz bor-da, Iqbol Azizovna. Qani endi, qizim bo'lsa-yu, o'zim kuyov qilsam.

Avvallari bunday maqtovdan Iqbolxonning og'zi qulog'igacha yoyilardi. Hozir esa qoshlari chimirilib lablari qimtildi. O'sha g'ashlik diliga yana changal urdi. Indamaygina eshikni ochdi. Uyning tashqarisiga xam, ichkarisiga ham oyoq artish uchun ho'llangan latta tashlangan edi. Iqbolxon avvalgiday qunt bilan emas, hafsalasizlik bilan tuflisini bir-ikki surtgan bo'ldi-da, ichkariga kirdi. Uy chindan ham lochinday bir ayolning ko'li tekkanga o'xshar, biron joyda ortiqcha narsa, biron yuvuqsiz idish yo'q edi. Iqbolxonning ish stolidagi

kichkina mitti guldonda sovuqdan ochilmay qolgan atirgulning ikki dona g'unchasi turardi. Iqbolxon uni asta ko'tarib, burni oldiga olib bordi. Hidi yo'q. Oftob ko'rmagan. Birdaniga bu ikki g'unchaning biri o'zi, biri o'g'li bo'lib ko'rindi-yu, yuragi uvishib ketdi. Hidsiz, tarovatsiz, huddi ularga o'xshash, ikkisi ham sokin turishibdi. Ona-bola keyingi vaqtda ana shunday jimjit o'tirishadigan bo'lib qolishgan. Iqbolxon chuqur xo'rsindi, guldonni joyiga qo'yib, boshqa uyga o'tdi. Hech qaerda g'ubor ko'rinmaydi. Stol ustida termos, sochiq yopilgan idishda yumshoqqina ikkita bulochka. Boshqa idishda murabbo. Ikki enlik qog'ozda xat: «Oyijon, sizni kelib qolar, deb termosga choy damlab qo'ydim. Oshxonada ovqat ham bor. Boshqa narsalar xolodilnikda».

Iqbolxon xatni avvalgidek ko'ziga surtib, o'pmadi. Endi bu shirin so'zlarning ostida boshqa bir iztirob, boshqa bir majruhlik yotganini yaxshi bilardi. U o'zi-ning qanchalik gunohkorligini, umri ham havasga arzigulik o'tmaganligini yaqindagina safarga jo'nash oldidan o'g'li bilan bo'lib o'tgan achchiq suhbatdan bilib qoldi. Bu suhbat avval kichkina oynachadek Iqbolxonning bir qismini aks ettirdi. U chuqurroq o'ylagan sayin bu oyna kattalashar, uning butun qiyofasini, butun umrini aks etgarar edi" [9].

Ijodkor Iqboloy obrazining xarakterini yoritar ekan, uning hayotdagi qilgan har-bir ishini sarhisob qilib boradi. Natijada, bu hisob-kitob qarshisida yolg'iz qolgan ayolning qalb jarohatlari ochila boradi. Bu qalb jarohatlarini ochishda esa stoldagi ochilmay qolgan ikkita atirgul hamda kuzgu detallari muhim o'rin tutadi. Nafaqat qalb jarohatlarini anglatish, balki Iqbolning xarakterini ochishi uchun xizmat qiladi. Hikoyada faqat o'z ko'nglini barcha narsalar, hatto ayollik baxtidan ustun qo'ygan ayol tasvirlanadi. Biroq hikoyaning yechimida bu ayol yolg'izlikka mahkum bo'lgan, onalik, ayollik quvonchlarini sog'ingan shaxs sifatida gavdalanadi. Saida Zunnunova Iqboloy obrazida murakkab shaxsni yaratadi. To'g'ri, u jamiyatda o'z o'rnini topgan, fan doktori darajasiga yetishgan ayol. Biroq qalbidagi bo'shliq, birgina noto'g'ri bosilgan qadam uni ayollik baxtidan mosuvo aylagan. Hatto uyning orastedek tozalangani ham unga rohat bermaydi. Ayniqsa, o'g'li To'lqinning Iqbolning ko'ngli xususidagi qarashlari hayotini zimdam o'zgartirishi lozimligini bildiradi. Hikoya so'ngida To'lqin sabab qayta oila baxtini qumsagan ayolga duch kelamiz. Mana endi u mukammal baxtga mushtiq qalb egasi sifatida tasvirlanadi: *"Mukammal baxt uchun esa oila va bir-birining tashvishi bo'lishi kerak edi. Eshik ochildi. To'lqin engashganicha tuflisining ipini bo'shatardi.*

—Kiraver, kiraversang-chi, o'g'lim!

—Hozir, oyijon! — onasini hamma vaqt ish ustida, jiddiy ko'rishga o'rganib qolgan To'lqin uning yig'layotganini ko'rib, qo'rqib ketdi.

—Nima bo'ldi? Birov xafa qildimi? Iqbolxon battar xo'rliqi keldi. O'g'lini bag'riga bosdi.

—Hech kim xafa qilgani yo'q. O'zim. Seni sog'indim. Uylan, o'g'lim, bolalaringni boqaman. Boshimga qo'yib, jon deb boqaman, onangni juda bag'ritosh dema, qo'rqma, o'g'lim. O'yinchoqlar olib kelaman, shirin-shirin ovqatlar pishirib beraman, bog'chaga, muzika maktabiga olib boraman

bolangni. Uylan, jon o'g'lim. To'lqin shu ahvoldan juda dovdirab qolgan edi. O'zining gapi onasiga og'ir botganligini o'ylab, afsuslanar, yuzlariga tegayotgan, tagidan oqi ko'rinib turgan siyrak, qizg'ish sochlarini silar, hadeb: — Oyijon, xo'p, faqat yig'lamang, — deyardi. Iqbolxon yuragidagi bo'shliqni, butun umridagi bo'shliqni to'ldirib turgan yakkayu yagona baxtiga suyanib, ana shu vujudning nafasidan o'zining yo'qotgan ayollik, onalik mashaqqatini qidirardi.” [9].

Shayx Ali Tantoviy “Ey qizim” kitobida “ayol kulgan kulba, ayol yig'lagan qasrdan yaxshiroqdir”- degan fikrni beradi. Saida Zunnunova ushbu hikoyasida mukammal baxt oilada degan tushunchani anglatishga intiladi.

Saida Zunnunovaning ijodida yoshlarga ma'rifiy yo'nalish berish, ularning axloqiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishiga e'tibor qaratilgan. Shoira yosh avlodni vatanga muhabbat, mehnatsevarlik va halollik ruhida tarbiyalashni maqsad qilgan. Mana shu kabi xususiyatlarni uning “Buvi” hikoyasida kuzatish mumkin bo'ladi. Asarda Umriniso buvi, Nargiz, Otajon singari obrazlar keltirilgan. Ular dunyoqarashidagi halollik tushunchasi esa pul detail orqali ochib berilgan. Biz asarni o'qir ekanmiz, unda xronologik voqealar Umriniso buvining xotiralari bilan omuxtalashib ketganligiga guvoh bo'lamiz:

— *Mana, dadamni olaylik. Juda madaniyatli, to'g'ri, yana nima desa bo'ladi, — Nargis fikrini aytishga so'z topolmay qoldi. — Ha, halol odam. Uni siz boqqansiz. Lekin pedagogikani bilmaysiz. Qiziq-a?*

Umriniso buvi kulib qo'ydi. Ko'zlariga yana xayol cho'kdi. U eri Otajonni eslagan edi.

Bir kuni ukol olib yurgan qo'shnilaridan biri qo'yarda-qo'ymay yigirma so'm pul tashlab chiqib ketdi. Umriniso avvaliga olmadi. Keyin o'ylanib qoldi. Axir, dori-darmonni eri pulga sotib oladi-ku. Bironta kamlariga yarar. Bolalar ko'p. Birining eskisini biri kiyadi. Kichkinaroqlariga yangi kiyim olib berisholmaydi. Ana shu o'y bilan pulni olib qoldi. Kechqurun Otajon ishdan qaytdi. Ovqatlanib bo'lib gazeta o'qib o'tirgan edi. Bolalarning ham hammasi uyda. Kattalari dars tayyorlashib o'tirishardi. Umriniso haligi pulni eriga aytdi-yu, baloga qoldi, Otajonning rangi oqardi, lablari pirpirab uchdi. Xotiniga hech qattiq gapirmagan odam gazetani shaldiratib silkib tashladi.

— *Uyalmadingizmi? Nahotki uyalmadingiz?! Qo'shningiz-a! Sharmanda qilibsiz. Erim boyish uchun, uyda pul topish uchun doktorlikka o'qidi, deyar ekansiz-da?*

Otasini hamma vaqt og'ir, sipo ko'rishga o'rgangan bolalarning rangi o'chib, javdirab turishardi. Otajon yigirma so'm pulni o'g'li Sharifning qo'liga tutqazdi.

— *Bor, olib chiqib ber!*

Sharif bir dadasiga, bir boshini egib turgan onasiga qaray-qaray pulni olib chiqib ketgan edi. O'sha Sharif hozir Nargisning dadasi. Ana shu hayotda o'sgan, ana shu muomalalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan bolaning halol bo'lmasligi bormi?! Umriniso buvi ana shularni o'ylardi-yu, nevarasiga qanday tushuntirishni bilmasdi.” [9].

Saida Zunnunova halollik tushunchasiga urg'u berar ekan, unda oliyjanob qalb egallarini kashf etgandek bo'ladi, go'yo. Umriniso buvi hayoti davomida faqat oila va farzand tushunchalarini ustun qo'yadi. Hech kimga, hatto o'z oilasi va farzandlariga ham ozor bermaydigan qalb egasi sifatida gavdalanadi. Adiba bu obraz orqali yoshlarni ma'naviy tarbiyalashga bel bog'laydi. Shu bois mazkur obrazga ma'naviyat borasidagi o'z qarashlarini ham jo qiladi. Ayniqsa Nargizning o'z tilida emas, rus tilida so'zlashi Umriniso buviga xo'sh kelmaydi. Shu bois ham o'z tilini bilmagan, uni hurmat qilmagan inson, boshqalarni ham hurmat qilmaydi singari qarashlari bilan Nargizni to'g'ri yo'lga solishni istaydi. Mazkur hikoyada bayonchilik ustun bo'lsa-da, biroq ma'naviyat borasidagi qarashlari juda muhim. Shu o'rinda Shayx Tantoviyning fikrlarini ta'kidlab o'tish joiz. Tantoviy Shayx Ali Tantoviy "Ey qizim" asarida: "Jamiyatning darajasi ayollarning ilmiga qarab belgilanadi. Negaki johila ayol hech qachon yaxshi insonni tarbiya qila olmaydi". Tarbiyalash uchun esa insonning o'zi ham yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lishi lozim. Ayniqsa, bugungi yoshlarni shu kabi hikoyalar asosida tarbiyalash va ona tili maqomiga katta urg'u berish nafaqat tilimizni asrashga balki xalqimizni asrashga qaratilgan qadamlardan biri bo'ladi.

Saida Zunnunova o'z asarlarida o'zbek xalqining milliy madaniyati va an'alariga hurmat bilan yondashadi. U xalq og'zaki ijodi, qadriyatlari va urf-odatlarini badiiy jihatdan boyitgan holda tasvirlab, milliy ruhni yuksaltirishga harakat qiladi. Xuddi shunday xususiyatlarni uning "Qarz" hikoyasida kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Asarda bosh qahramon sifatida Abdurahmon obrazi olingan: *"Qishloq juda o'zgarib ketganligidan Abdurahmon taxminlab borardi. Ba'zan to'xtab, adashmadimmi, degandek, u yoq-bu yoqqa alanglar, yana tasmollab yurib ketardi.*

Yosh, qalin terakzor orasidagi choyxonada odam siyrak. So'rilarning birida ikkita chol gurunglashib o'tirar, yo'lovchilardan bo'lsa kerak, yoshroq bir kishi «Jiguli» mashinasini yuvar, ariq labida qopqog'i ochiq choynak bilan choy to'ldirilgan piyola turardi. Abdurahmon chollarga salom berib o'tib, bo'sh so'rilardan birining chetiga o'tirdi. O'rta yashar, mo'ylovdor choyxonachi to'shak ko'tarib chikdi.

— *Keling, mehmon, — dedi tavoze bilan, — xush ko'rdik.*

— *Ovora bo'lmang edi.*

— *Qora choymi, ko'kmi?*

— *Baribir.*

Choyxonachi patnisda yoniga pechak, oq qand solingan ikkita yumshoq non bilan piyola, choynak olib keldi. Choyxonachilar chetdan kelgan odamni darrov bilishadi. Ularga alohida mehmonnavozlik qilib ko'nglini olishga harakat qiladilar. Ketma-ket bir kosa qovun bilan uzum solingan tarelkani ko'tarib keldi.

— *Rahmat, urinmang.*

— *Ovoragarchiligi bormi, mehmon. Yo'l g'uborini oladi. Uzoqdan kelayapsiz deyman?*

— *Ha, Toshkentdan" [9].*

Adiba qishloq hayotini milliy urf-odatga aylanib qolgan qadriyatlar asosida talqin etadi. Unda qishloqcha hayotning choyxonagi tasviri diqqatni tortadi. Yozuvchi qishloq xalqiga xos tavozelek, mehmondo'stlik kabi xislatlarni tasvirlar ekan, shahr va qishloqda istiqomat qilayotgan insonlarning hayotini kontrast holatdga qo'yadi. Bu kontrastlikda esa shahrda qo'shni bo'la turib bir-birini tanimaslik kuzatilsa, qishloqda o'zi tanimagan insonni-da, mehmon qila oladigan kishilarning ochiqko'ngil, dilkash qalblarini gavdalantiriladi. Abdurahmon qishloqni tark etgan bo'lsa-da, Yoshi ulg'aygan sayin qishloq diydorini dog'ina boshlaydi. Hatto qishloqdagi ovqatlar ham uning halovatini o'g'irlashgacha borib yetadi. Aslida, ijodkor Abdurahmon misolida qishlog'ini emas, balki o'zligini unutgan inson qiyofasini chizib ebradi. Uning har bir chezigisida yaqin qarindoshlar oldidagi ma'suliyat tushunchasi yuksalib boraveradi. O'zligini anglash esa faqat qishloqqa qaytib kelgandan so'nggina ayonlashadi. Saida Zunnunova Abdurahmon misolida xalqning bir vakili hayotiga nazar tashlaydi. O'zining o'nib- o'sgan ajrala olmaslik tushunchasini anglatishga harakat qiladi. Oila, ona kabu ulug'vor tushunchalarni oyoq-osti qilmaslik, ularni o'z vaqtida qadrlash g'oyasi jaranglab turadi. Asilda hikoyaning "Qarz" deb atalalishida ham ana shu tushuncha yashiringan. Oila, ona, mahalla, qishloq insonlari qoshidagi qarzdorlik esa ularning hayotidan boxabarlikka chorlaydi.

Saida Zunnunova hikoyalarida tabiat tasviri ko'pincha ekspozitsiya sifatida berib boriladi. Yuqorida fikr yuritgan "Qarz" hikoyasida ham shu kabi holatga duch kelish mumkin. Adiba asarni "Yozning oxiri, kuzning bosu edi. Osmon tiniq, suvlar tingan. Yaproqlar hali sarg'aymagan." – deya ramziy ma'no yuklaydi. Adiba shu yo'l bilan Abdurahmonning yoshlik yillari tugab o'rta yosh maqomiga erisha borayotgadan darak beradi. Suvlar tinishi, yaproqlarning hali sarg'aymagani esa o'rta yosh maqomiga erishgan kishi qiyofasini yodimizga keltiradi. Abdurahmonning qattiq betoblikdan keyin qaddini rostlashi ham ana shu ekspozitsiya singari o'quvchiga ta'sir etadi. Uning ko'nglida kechayotgan talotumlar esa Abdurahmonni qishloq sari yetaklaydi. Umuman, tabiat tasvirlari Zunnunovaning asarlarida alohida o'rin tutadi. Tabiat manzaralari orqali inson his-tuyg'ulari va ma'naviy olamini ochib berish ustalik bilan amalga oshirilgan. Shoiraning ko'plab hikoyalarida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik ifodalangan. Adibaning lirik chekinish sifatida tabiat tasviridan foydalanishi ham o'quvchini maftun etib qolmay, o'yga cho'mdiradi. Chunki birgina mana shu lirik chekinishda asarning asosiy g'oyasi o'rin egallaydi: *"U qabristonga yetganda yorug' tushib qolgan edi. Qovjiragan ko'katlarni bosib, qabrlarni oralab asta tepalikka chiqib borardi. Yon bag'irlikda to'xtab atrofga alangladi. Qaysi tomonda edi. O'ngga yurishi kerakdir. Ba'zi qabrlarga marmar lavhalar o'tqazilgan, ba'zilarida hech narsa yo'q. Toshdanmi, g'ishtdanmi belgi qo'yilganlari ham bor. Ba'zilarida bu ham yo'q edi. U taxmin qilgan joyiga keldi. Qolarmidi. Shuncha yil boshiga birov kelmagandan keyin qolarmidi. Hayoli shunday der edi-yu, ko'zi izlardir. Atrofi panjara bilan o'ralgan kichkina qabrning bosh tomonidagi yozuvga ko'zi tushdi. Onasi bilan oti ham, familiyasi*

ham bir xil ekan. Shoshma, uning o'zi-ku, axir. U yana xatga qaradi. Ha, tug'ilgan, o'lgan yili ham o'sha. Kim? Kim qilgan buni? U yana atrofga alangladi. Ha, huddi o'sha joyda turibdi. Ko'z yoshlari tomog'ini bo'g'di. Qabr yoniga tiz cho'kdi. U hozir onasining yuzidagi har bitta chiziqni ko'rib turardi.

— *Onajon... Keldim. Onajon, kechiring meni. Onajonim... O'g'il bo'ldimmi men ham... Kechiring*" [9].

Umuman, Saida Zunnunovaning ijodida vatanparvarlik va xalqning dardlariga hamdardlik qilish motivlari muhim o'rin tutadi. Uning hikoyalari o'zbek xalqining o'tmishi, buguni va kelajagini aks ettiradi. Xullas, Saida Zunnunova o'z asarlari orqali inson ma'naviy dunyosini boyituvchi, ijtimoiy hayotdagi muhim masalalarni ochib beruvchi yozuvchi sifatida o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'rin egalladi. Uning ijodi o'zbek xalqining ma'naviy boyligi hisoblanadi va bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Саида Зуннунова. Танланган асарлар. Шеърлар, дostonлар, хикоялар, қиссалар. Т.: Шарқ, 2001. – Б.260. (Saida Zunnunova. Tanlangan asarlar. She'rlar, dostonlar, hikoyalar, qissalar. T.:Sharq, 2001. – B.260.)
2. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari.- Т.: O'zbekiston, 2008.- 532 b.
3. Ражабова Б. Оналар билан суҳбат. – Т.: Turon zamin ziyo. 2014. – 55 б. (Rajabova B. Onalar bilan suhbat. – Т.: Turon zamin ziyo. 2014. – 55 b.)
4. Qosimov B. O'zbek adabiyoti va adabiy aloqalari tarixi. – Т.: Fan va texnologiya, 2008
5. Турдиев Ш., Қориев Б. Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги библиографияси. - Тошкент: Фан, 1967. (Turdiyev Sh., Qoriyev B. O'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligi bibliografiyasi.- Toshkent:Fan, 1967)
6. Шукуров Н. ва бошқалар. Адабиётшуносликка кириш. – Т.: Ўқитувчи, 1984. – 269 б. (Shukurova N. va boshqalar. Adabiyotshunoslikka kirish. – Т.: O'qituvchi, 1984. -269 b)
7. Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. – Т.: Янги аср авлоди, 2006. – 545 б. (Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Т.: Yangi asr avlodi, 2006. – 545 b)
8. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2004. – 406 с. (Xalizev V.E. Teoriya literature. – М.: Vishshaya shkola 2004. – 406 c).
9. <https://uzsmart.ru/kutubxona/asarlar/3068-qarz-hikoya-saida-zunnunova.html>. 22.12.2024-yil, 08.59 da murojaat etildi.
10. Халова, М. А. (2021). Istiqlol davri she'riyatida ayollar obrazi. Международный журнал искусство слова, 4(2).
11. Shuxratovna, B. S. (2024). Oydin Sobirova ijodida ayollar obrazi. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 2(1), 55-58.